

“YASHIL IQTISODIYOT”GA O‘TISH SIYOSATINING XORIJ TAJRIBASI

Kalendarova Elnura Muzaffar qizi

Bank-moliya akademiyasi magistranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10657714>

Annotatsiya: Ushbu maqolada “Yashil iqtisodiyot”ga o‘tish siyosatining xorij tajribasi qo‘llashning asosiy yo‘nalishlari va xususiyatlari taxlil qilinadi.

Tayanch so‘z va iboralar: Yashil iqtisodiyot, raqamli iqtisodiyot, yashil energetika, investitsiya, tabiiy resurslar.

“Yashil iqtisodiyot” konsepsiyasining maqsadi barqaror iqtisodiy o‘shishni ta‘minlash va investitsiyalar faolligini oshirish bilan bir vaqtda atrof muhit muhofazasi va ijtimoiy integratsiya sifatini yaxshilash hisoblanadi. Mazkur maqsadga erishish uchun davlat va xususiy investitsiyalarni barqaror rivojlanishning ekologik va ijtimoiy omillariga keng miqyosda yo‘naltirish zarur bo‘ladi.

Tabiiy resurslardan oqilona foydalanish bo‘yicha qat‘iy choralar ishlab chiqilmas ekan, metallar, biyoqilg‘i, minerallar va boshqa resurslarning yillik iste‘moli 85 mlrd. tonnadan 186 mlrd. tonnagacha ko‘payishi mumkin. Iqlim o‘zgarishining oldini olish uchun sarflanayotgan investitsiyalar aholi jon boshiga to‘g‘ri keluvchi yalpi ichki mahsulot ulushining 3,7%ga qisqarishiga olib kelgani holda resurslardan samarali foydalanish amaliyotini joriy etish ushbu yo‘qotishni qoplab ketishi mumkin. Misol uchun, Buyuk Britaniyada 2005-2010 yillarda maxsus dasturlar doirasida 7 mln. tonna chiqindi qayta ishlangan va ulardan ikkilamchi marta foydalanilgan. Bu esa 6 mln. tonna issiqxona gazlarini atmosferaga chiqarish, 10 mln. tonna birlamchi materiallar va 10 mln. litr suvni tejash imkonini berdi. Ushbu sohada 8 700 nafar ishchi o‘rinlari yaratilgan.¹

“Yashil iqtisodiyot”ga o‘tish jarayoni har bir mamlakat uchun alohida ahamiyat kasb etib, tabiiy kapital, inson kapitali va mamlakatning iqtisodiy rivojlanish darajasiga kabi xususiyatlarga bevosita bog‘liq holda ro‘y beradi. Shuning uchun avvalo, o‘tish jarayoni uchun qulay (huquqiy infratuzilma, rag‘batlantiruvchi omillar va h.k.) muhit yaratish zarur. Agar milliy darajada qo‘llanilayotgan rag‘batlantirishuvchi omillar, jumladan, investitsiyalar va davlat xaridlari “yashil iqtisodiyot”ni rivojlantirishga yo‘naltirilsa, iqtisodiy tizimni “yashillashtirish” jarayoni yanada faollashadi.

¹ www.minieconomy.uz

1-rasm. Muqobil energiya ishlab chiqarish uchun sarflangan investitsiyalar tarkibi, mlrd. AQSh doll.²

Qayta tiklanadigan energiya manbalarini o'zlashtirish aholi bandligini oshirishda muhim ahamiyat kasb etib bormoqda. UNEP ma'lumotlariga ko'ra, ushbu sohada bandlik darajasi 2015-yilda 2014-yilga nisbatan 5%ga ortib, bevosita va bilvosita yaratilgan ishchi o'rinlari soni 8,1 milliontaga etgan. Quyosh va shamol energiyasini ishlab chiqarish sohasida jami yaratilgan ishchi o'rinlarining 82%i to'g'ri keladi(2-rasm).

2-rasm. Muqobil energiya ishlab chiqarish sohasida yaratilgan ishchi o'rinlari, ming kishi³

Muqobil energiya ishlab chiqarish sohasi ayrim mamlakatlarda aholi bandligini oshirishda strategik ahamiyat kasb etib, mazkur sohaga yo'naltirilgan investitsiyalar oqimi va bandlik darajasi ortib bormoqda. Masalan, investitsiyalar oqimi va bandlik darajasi Hindistonda quyosh energiyasi, Braziliyada esa shamol energiyasi ishlab chiqarish sohasida yuqori bo'lmoqda. 2015-yilda Xitoyda quyosh energiyasi ishlab chiqarish sohasida 1,7 mln. va muqobil energiya moslamalarini o'rnatish hisobidan esa 3,5 mln. ishchi o'rni yaratildi.

AQSh hukumati "yashil iqtisodiyot"ga o'tishda "yashil iqtisodiyot" mahsulotlari uchun bozorlarni shakllantirish, qulay investisiya muhitini yaratish, ilg'or "yashil texnologiyalar"ni amaliyotga joriy etishni qo'llab quvvatlash va "yashil" tashabbusni mahalliy darajada rag'batlantirishga ustuvorlik bermoqda.

"Yashil iqtisodiyot"ga o'tish masalalari YIning aksariyat strategik rivojlanish hujjatlarida o'z ifodasini topgan. Tahlillar ko'rsatishicha, "yashil iqtisodiyot" YIda barqaror rivojlanishni ta'minlashda asosiy tushuncha yoki ustuvor yo'nalish sifatida qo'llanilmaydi. Shunga qaramasdan "yashil iqtisodiyot" barqaror rivojlanishni ta'minlashning ustuvor yo'nalishlarini integrasiyalash usullaridan biri sifatida qaraladi.

YIda "yashil iqtisodiyot"ga o'tish jarayoni uch darajali boshqaruv tuzilmasiga ega: umumyevropa, milliy va mintaqaviy.

YI mamlakatlarida iqlim o'zgarishi va tiklanadigan energiya manbalaridan foydalanish 2020 yildan keyin ham faol davom ettirilishi rejalashtirilgan bo'lib, 2030 yilgacha ushbu energiya turlaridan foydalanish darajasini 27%ga yetkazish ko'zda tutilgan.

"Yashil o'sish" yo'lini birinchilardan milliy strategiya sifatida tanlagan mamlakatlardan biri Koreya Respublikasi hisoblanadi. Ekologik sof iqtisodiyotni rivojlantirishni rag'batlantirishda

² Renewables 2016 Global Status Report. www.fs-unep-centre.org ma'lumotlari asosida tuzildi.

³ Renewables 2016 Global Status Report. www.fs-unep-centre.org ma'lumotlari asosida tuzilgan.

davlat etakchi mavqega ega. Koreya Respublikasining “yashil iqtisodiyot”ga o’tish strategiyasining maqsadi – energiya resurslaridan foydalanish, barcha turdagi energiya va resurslarning atrof-muhitga ta’sirini qisqartirish, investisiyalarni tabiatni muhofaza qilish faoliyatiga yo’naltirish va iqtisodiy o’sishning harakatlantiruvchi kuchiga aylantirish barobarida mamlakatning iqtisodiy ishlab chiqarish imkoniyatlari miqyosini saqlab qolish hisoblanadi.⁴

Koreya Respublikasining “yashil iqtisodiyot”ga o’tish tashabbusi 2008-2013 yillarda mamlakat Prezidenti Li men Bak tomonidan ilgari surilgan. 2009 yilda issiqxona gazlari emissiyasini 2030 yilga qadar 30%ga qisqartirish rejasi qabul qilindi va 2009-2012 yillarda “yashil” tashabbus maqsadlari uchun mamlakat yalpi ichki mahsulotining 3%i miqdorida mablag’ ajratildi.

Koreya Respublikasining “yashil iqtisodiyot” strategiyasi quyidagi tarkibiy qismlarga ega:

- atmosferaga chiqarilayotgan issiqxona gazlari miqdorini qisqartirish va iqlim o’zgarishlariga moslashish;

- “yashil texnologiyalar”ga asoslangan yangi quvvatlarni ishga tushirish;

- aholining hayot tarzini “yashillashtirish” orqali turmush darajasini oshirish va respublikani “yashil iqtisodiyot”ga ega namunaviy mamlakatga aylantirish.

Koreya Respublikasi 2015 yilda issiqxona gazlari emissiyasi darajasini 2030 yilgacha bo’lgan davrda 37%ga qisqartirish to’g’risida qaror qabul qildi. Ushbu qaror 2020 yilgacha issiqxona gazlari emissiyasini odatdagi darajadan 30%gacha qisqartirish borasidagi rejalarining bajarilishini kechiktirishga olib keldi. Natijada issiqxona gazlari emissiyasini qisqartirish to’g’risidagi 2020 yilga belgilangan maqsad “kam uglerodli va yashil o’sish to’g’risida” gi qonun asosida 2030 yilga belgilangan maqsad bilan almashtirildi. BP ma’lumotlari ham Koreya Respublikasida issiqxona gazlari emissiyasi darajasini pasaytirishga qaratilgan maqsadli ko’rsatkichlarni bajarishda jiddiy muammolar mavjud ekanligini ko’rsatmoqda. Jumladan, mamlakatda atmosferaga chiqariladigan SO₂ miqdori 2019 yilda 1990 yilga nisbatan 2,7 martaga oshgan.

References:

1. Yashil iqtisodiyot: darslik. /A. V. Vaxabov, Sh. X. Hojibakiev va boshqalar. - Toshkent.: “Universitet”, 2020.
2. Vaxabov A.V., Xajibakiev Sh.X., «Yashil iqtisodiyot» asosida barqaror iqtisodiy o’sishni ta’minlashning nazariy va amaliy jihatlari, «XXI asr: fan va ta’lim masalalari» ilmiy elektron jurnali. №2, 2017 yil
3. Makroiqtisodiy barqarorlikni mustahkamlash-barqaror iqtisodiy o’sishni ta’minlashning muhim sharti, «Iqtisodiyot va ta’lim» ilmiy jurnali, №2, 2017
4. Barqaror iqtisodiy o’sish va uni ta’minlash bosqichlarining tahlili, «Iqtisodiyot va innovasion texnologiyalar» ilmiy elektron jurnali, №6, noyabr-dekabr, 2014 yil
5. «Iqtisodiy o’sish» darslik, Termiz Davlat universiteti, 2009 yil

⁴ Yashil iqtisodiyot: darslik. /A. V. Vaxabov, Sh. X. Hojibakiev va boshqalar. - Toshkent.: “Universitet”, 2020.-189-b.